

**НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНЫХ
ТЕРМИНОВ В ИСПАНСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ****Узбекский государственный университет мировых языков****Факультет романо-германской филологии****Преподаватель кафедры теоретических наук испанского языка****Салахова Дильноза Сагдуллаевна**

Аннотация: Спорт играет важную роль в жизни общества, и языки, на которых говорят спортсмены и болельщики, отражают культурные особенности стран. Испанский и узбекский языки не исключение. В этой статье рассматриваются национально-культурные особенности спортивных терминов в испанском и узбекском языках, их происхождение и использование в спортивной среде.

Ключевые слова: Футбол, чемпионат, баскетбол, крупные виды спорта, Коррида, национальные культуры, бизнес, спонсорство.

Имеются сведения о национально-культурных особенностях спортивных терминов на испанском и узбекском языках. Спортивные термины на испанском языке:

1. Футбол — национальный вид спорта в Испании и самый популярный вид спорта в стране. Испанский футбол отличается острым, напряженным, серьезным и уникальным стилем игры. Испанская лига Ла Лиги известна во всем мировом футболе и включает в себя клубы, выигравшие несколько чемпионатов мира.
2. Коррида. Коррида — важная часть испанской культуры. Этот вид спорта — термин, используемый между матадорами и тореадорами. Искусство рисования птиц имеет древнее происхождение в истории Испании и до сих пор имеет большое значение.
3. Баскетбол. Баскетбол также является популярным видом спорта в Испании.

Испанский баскетбол отличается серьезным и авантюрным стилем игры. Чемпионат Испании по баскетболу также добился успешных результатов в Евролиге. Спортивные термины на узбекском языке:

1. Борьба: Борьба — национальный вид спорта Узбекистана. Эта игра слов является основной частью узбекской культуры и играет важную роль в национальном развитии Узбекистана на протяжении многих лет.

2. Товарищеские игры: Товарищеские игры – одно из ежегодных спортивных мероприятий Узбекистана. Эти игры проводятся аналогично Олимпийским играм Узбекистана и других стран, а соревнования проводятся по нескольким видам спорта.

3. Бузкаши: Бузкаши является частью кочевой культуры Узбекистана.

В этом термине игра представляет собой свадьбу, которая происходит над лесом и называется овечьей грядкой (овечьей грядкой). В игру Бузкаши также играют в Узбекистане и других кочевых странах. Такова национально-культурная особенность спортивных терминов в испанском и узбекском языках. Эти термины отличаются тем, что они оказали большое влияние на историю, культуру и спортивные события каждой страны. Национально-культурные особенности спортивных терминов в испанском и узбекском языках могут быть разными. В Испании популярными видами спорта считаются футбол, баскетбол и другие крупные виды спорта.

Культура Эспаньола основана на исторических традициях, связанных с футболом. Футбол — важная часть культуры Эспаньола и важная игра для многих. На узбекском языке борьба, товарищеские игры, бузкаша и другие национальные виды спорта представляют национальную культуру страны. Эти спортивные термины сыграли важную роль в истории Узбекистана и сыграли важную роль в его национальном развитии. Национальные спортивные условия Узбекистана играют важную роль в создании древней культуры страны, укреплении национальной идентичности и единства. Эти виды спорта важны для сохранения национальной культуры и самобытности Узбекистана. Испания – мировой лидер в футболе. Сборная Испании является победителем чемпионата мира по футболу 2010 года и чемпионата Европы 2012 года. Есть большие футбольные команды, признанные во всем мире. Есть всемирно известные команды, такие как Реал Мадрид, Барселона, Валенсия. Футбол — самый популярный вид спорта в Испании.

Известные команды включают Сельту де Виго, Атлетико Мадрид, ФК Барселона, Севилья, Атлетик Бильбао, Валенсия, Реал Мадрид и Реал Сосьедад. Сборная Испании по футболу за последнее десятилетие добилась больших успехов во внутренней лиге: с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико Мадрид» в Лиге чемпионов УЕФА, а недавно выиграла чемпионат Европы УЕФА и чемпионат мира по футболу. Испания — одна из восьми стран в истории турнира, которые выиграли чемпионат мира по футболу 2010 года в Южной Африке и впервые в этом году вышли в финал. В Испании подписано соглашение о сотрудничестве между неправительственным спортивным образовательным учреждением Узбекистана ВНС-ERS Education и Институтом Йохана Кройфа.

Институт Йохана Кройфа — международный образовательный центр, основанный Йоханом Кройфом (1947-2016), одним из лучших футболистов XX века, трехкратным обладателем «Золотого мяча», тренером сборной Нидерландов, клубов «Аякс» и «Барселона». Соглашение предусматривает предоставление студентам, спортсменам и спортивным менеджерам Узбекистана возможности получить качественное образование в области спортивного менеджмента, маркетинга и других направлений этой сферы. Координатором деятельности Института Йохана Кройфа в Узбекистане назначен консультант Ташкентской футбольной ассоциации Шухрат Эрназаров. Основанное в 1999 году звездой голландского футбола Йоханом Кройфом частное учреждение, в котором обучаются 35 студентов, на сегодняшний день является одним из лидеров в области спортивного менеджмента в области качественной подготовки спортсменов и специалистов.

Институт стабильно входит в число лучших по образовательной программе «Спортивный менеджмент». Он занимает 2-е место по качеству онлайн-образования и входит в пятерку лучших специализированных учреждений Европы. Институт имеет филиалы в Испании, Мексике, Нидерландах, Швеции и Перу. Главный кампус института расположен в Барселоне (Испания).

Кроме того, институт предоставляет послесреднее образование. В связи с этим три академии Йохана Кройфа действуют в Амстердаме, Гронингене и Тилбурге. Есть также пять колледжей имени Йохана Кройфа в Амстердаме, Энсхеде, Гронингене, Неймегене и Розендале. На сегодняшний день более 7000 студентов со всего мира прошли онлайн-курсы в этом институте и его филиалах в области спортивного менеджмента, спортивного маркетинга, коучинга, футбольного бизнеса, спонсорства, стратегического финансового управления спортивными организациями, инноваций и спортивных мероприятий. менеджмент, а также магистерские, докторские и специализированные программы. По сути, выпускники Cruyff Network готовят следующее поколение лидеров, тренеров, спортивных аналитиков и менеджеров, которые готовы возглавить спортивные организации по всему миру.

Список литературы:

1. Маджидов, А. Х. "Национально-культурные компоненты в лексике узбекского языка." Ташкент: Фан. (2012).
2. Сидорова, Е. А. "Лингвокультурология испанского языка." Москва: Юрайт. (2017).